

КОРХОНА БОШҚАРУВИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР

Акбаров Даврон Икромович

“Imkon Finans” АЖ микромолия ташкилоти

Мустақил Кузатув кенгаши аъзоси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13328973>

Аннотация

Мақолада корхоналарда бошқарувни ташкил этиш моҳияти ва ишлаб чиқариш жараёнлари қиёсий таҳлил этилган. Шунингдек, корхонанинг бошқаруви самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг аҳамияти асосланган.

Калит сўзлар: корхона, корхона бошқаруви, ишлаб чиқариш, инновацион бошқарув.

В статье сравнивается сущность организации управленческих и производственных процессов на предприятии. Также обоснованы факторы, влияющие на эффективность управления предприятием, и их значение.

Ключевые слова: предприятие, управление предприятием, производство, инновационный менеджмент.

The article compares the essence of organization of management and production processes in enterprises. Also, the factors affecting the efficiency of the enterprise's management and their importance are based.

Key words: enterprise, enterprise management, production, innovative management.

Корхоналарда бошқарувни ташкил этиш бевосита инновациялар ва инновацион жараёнларга бевосита узвий боғлиқ бўлиб, пировард натижада илмий-ишлаб чиқаришнинг тўлиқ циклик даврини ўз ичига олади. Аввалга бўлимда кўриб ўтганимиздек, инновациялар бевосита янгилик, новация, янги турдаги маҳсулот ёки ишлаб чиқариш технологиясини англатса, инновацион жараёнлар уларни амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ жиҳатларни қамраб олади.

Саноат корхоналарида инновацион бошқарувга ассосий таъсир кўрсатувчи омиллардан инсон капитали ҳисобланади, чунки ҳар қандай замонавий, янги ва автоматлаштирилган технологияларни малакали мутахассис бўлмаса самарали ишлай олмайди.

Ишлаб чиқариш жараёнларининг мунтазамлиги ва уларнинг такрорланиб туриши ишлаб чиқариш жараёнида бевосита иштирок этаётган ишчи ҳодимларнинг амалий кўникма ва малакаларини ривожланиб бориши учун тегишли шарт-шароитларни яратган ҳолда, технологик жараёнлардаги йўл қўйилаётган ҳатоликлар, камчиликлар сонининг камайиши билан бир қаторда, ишлаб чиқариш самарадорлиги кўрсаткичининг ортиб боришига хизмат қилади (1-жадвал).

1-жадвал

Корхона бошқарувида ишлаб чиқариш жараёнларининг қиёсий таҳлили¹

Жараён тавсифи (характеристикаси)	Мунтазам (такрорланувчи) ишлаб чиқариш жараёни
Пировард мақсад	Жамият аъзоларининг жорий эҳтиёжларини қондириш
Мақсадга эришиш йўллари	Қондирилиши даражаси аниқ бўлган кам сонли ва мақбул эҳтиёжлар
Мақсадга эришишдаги рисклилиқ даражаси	Паст
Жараён тури	Узлуксиз
Бошқариш, режалаштириш имкониятлари	Юқори
Режалар	Қисқа муддатли, қатъий кўрсатма ва вазифалар белгиланган
Жараён содир бўладиган тизимнинг ривожланиши	Ривожланишнинг жорий босқичида қолади ёки инновацион ривожланиш бўлмаганлиги сабабли ўсиш суръатлари пасаяди
Жараён иштирокчилари манфаатларининг ўзаро алоқадорлиги	Манфаатлар тизимига асосланади
Мажбуриятлар тақсимоти	Барқарор

¹ Фатхудинов, Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов / Р.А. Фатхудинов. - Сп-б.: Питер, 2008. – 412 с. маълумотлари асосида тузилган

XX асрнинг 70-йилларига келиб корхоналар фаолиятида инновациялар ва илмий техник тараққиётнинг изчил ривожланиш тенденциялари кузатила бошлади. Корхоналар бошқарувини фан, технология ва бозор муносабатларини узвий алоқадорликда тадқиқ этишга қаратилган илмий изланишларга устуворлик қаратилди. Жумладан, А.Хорсли, А. Джервис, Д.Таунсенд, Д.С.Мовери каби олимларнинг илмий тадқиқотларида корхоналарнинг инновацион бошқаруви самарадорлигини оширишда маркетинг, бозор ва техник омилларнинг таъсирлари чуқур ўрганилган. Натижада иқтисодий адабиётда 1970-1980 йилларда корхоналар инновацион бошқарувини ташкил этишнинг “Бозорни жалб қилиш (Market pull)” модели ишлаб чиқилган. Ушбу модел функционал жиҳатдан алоҳида таъсир доирасига эга бўлган омилларни ўзаро таъсир кўрсатиш даври бўйича мантиқий кетма-кетликда бир-бири билан боғлиқ бўлган кетма-кетликда тақсимланиши билан характерланади. Моделнинг афзаллиги инновациялар ривожланишининг чизиқли тавсифини инкор этган ҳолда, корхонанинг инновацион фаолияти, унинг таркиби, инновацион ривожланишнинг технологик имкониятларидан келиб чиққан ҳолда бозор эҳтиёжларини қондиришга қаратилган инновацияларни ишлаб чиқишга устуворлик қаратилганлигида акс этади.²

Корхонанинг бошқаруви самарадорлигига таъсир кўрсатувчи ички омиллар қуйидагилардан иборат:

- тадбиркорлик қобилияти (корпоратив бошқарув самарадорлиги).
- корхона персонали;
- коммуникация самарадорлиги;
- корхонанинг ташкилий тузилиши;
- инновацион фаолиятнинг бозорга йўналтирилганлиги;
- инновациялар учун ресурсларнинг етарлилик даражаси ва бошқалар.

Мамлакатдаги саноат корхоналарининг бошқаруви самарадолигига таъсир этувчи омиллар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- маслаҳат ва консальтинг хизматлари³;
- молиявий ёрдам;
- инновацион фаолиятни рағбатлантириш;⁴

² Тебекина А. А., Верещагин К. В. Модели инновационного процесса: эволюция развития / Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXIX. 2015. № 5. С.79-80. [modeli-innovatsionnogo-protssessa-evolyutsiya-gazvitiya.pdf](#)

³ Ногин В.А., Хоменко Я.В. Зарубежный опыт инновационной деятельности малых и средних предприятий. – <https://www.uecs.ru>

- қонунчилик.

Корхоналарда бошқарувни самарали ташкил этилиши ва ривожланиши учун тегишли шарт-шароитларни яратиш заруриятини вужудга келтиради. Бу эса узоқ муддатли истиқболда мамлакатимиз саноат корхоналарининг фаолиятини бошқаришни барқарор ривожланишини таъминлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Фатхудинов, Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов / Р.А. Фатхудинов.- Сп-б.: Питер, 2008.-442 с. маълумотлари асосида тузилган
2. Тебекина А. А., Верещагин К. В. Модели инновационного процесса: эволюция развития / Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXIX. 2015. № 5. С.79-80. [modeli-innovatsionnogo-protssessa-evolyutsiya-razvitiya.pdf](#)
3. Ногин В.А., Хоменко Я.В. Зарубежный опыт инновационной деятельности малых и средних предприятий. – <https://www.uecs.ru>
4. Модели инновационного развития зарубежных стран – <https://studme.org>

